

REFLEXION SUR LA RESPONSABILITE PENALE D'UN FOOTBALLEUR ET LE VIDE JURIDIQUE DES IMMUNITES DANS LA PRATIQUE SPORTIVE AU REGARD DU DROIT PENAL CONGOLAIS

Patrick Bukasa Ilunga

Admis à la maîtrise en Droit de l'Université de Montréal/Hiver 2026

Patrickbukasadigital56@gmail.com

+243 85 241 66 66

82 479 55 55

Date of submission 12 February, 2025; Date of Acceptance 4 April, 2025; Date of publication 22 April, 2025

RESUME

L'analyse de la pratique sportive en République démocratique du Congo renseigne que le football est la cathédrale de beaucoup d'actes infractionnels non sanctionnés. Ce constat ne semble malheureusement pas résumer exactement la position du droit congolais au sujet de la répression des infractions commises par les joueurs sur le terrain.

Cette étude analyse la question relative à la répression des infractions commises par le joueur dans l'exercice du football, elle interroge, en premier lieu les législations de la FIFA et de la CAF, et en second lieu la législation congolaise si les joueurs seraient bénéficiaires d'une immunité pénale tant de forme que de fond. Au terme des dispositions pertinentes du droit pénal congolais, le joueur n'est bénéficiaire d'aucune immunité pénale tant de forme que de fond, et il est tenu à engager sa responsabilité pénale dès lors que l'acte posé est qualifié d'infraction au code pénal.

Le droit pénal étant un droit purement répressif, il se doit, en ce sens, de sanctionner tout acte infractionnel commis dans l'exercice du football en violation des règles de jeu établies. Par ailleurs, cette étude démontre que le joueur poursuivi ne peut pas évoquer l'application, en sa faveur, de la théorie d'acceptation tacite des risques. Au regard des analyses faites et des théories développées, et surtout tenant compte de la spécificité de football, et du sport en général, il a été proposé la consécration d'un droit pénal du sport qui devra prévoir les modalités et mécanismes de répression adaptés au sport des actes infractionnels posés par les joueurs sur le terrain de foot.

Mots clés : Vide juridique, responsabilité pénale, immunité pénale, sport, footballeur

ABSTRACT

The analysis of sports practice in the Democratic Republic of Congo indicates that football is the "cathedral" of many unpunished criminal acts. Unfortunately, this observation does not seem to fully capture the position of Congolese law regarding the repression of offenses committed by players on the field.

This study examines the issue of the repression of offenses committed by players during football play. It first looks into the FIFA and CAF legislations, and secondly, it examines Congolese legislation to determine whether players benefit from criminal immunity in both form and substance. Under Congolese law, players do not benefit from any criminal immunity, either in form or in substance. They are held liable for criminal responsibility whenever their actions are classified as offenses under the penal code.

Since criminal law is a sanctioning law, it must, in this sense, punish the violation of rules set by other branches of law. A player who is prosecuted cannot invoke the application of the tacit acceptance of risks theory in their favor because criminal law is of a public order nature. Based on the analyses conducted and the theories developed, and especially considering the specificity of football and sport in general, it has been proposed to establish a sports criminal law that would outline the methods of repression for criminal acts committed by players on fields adapted for sport.

Keywords: Legal vacuum, criminal responsibility, criminal immunity, sport, footballer.

INTRODUCTION

Les activités physiques et sportives occupent une place de choix dans le développement des nations, et cela en considérant ses fonctions éducative, culturelle, économique, politique et sociale.¹ Le sport occupe notre quotidien. Chaque fin de semaine, des milliers de personnes assistent à des rencontres sportives.² Le sport est, en effet, plus qu'un simple divertissement. Il est un phénomène qui façonne notre société et influence nos vies de multiples façons.

En République démocratique du Congo, la pratique du sport est encadrée par la loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette loi est une réponse au vœu de l'article 123 point 13 de la Constitution qui dispose que « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant : les sports et les loisirs »³ (Tout au long de ce travail, l'expression loi sur le sport, désignera la loi ci-haut citée). Cette loi détermine les dispositions générales à la pratique du sport, les formes et l'organisation des activités sportives et physiques, les rapports

entre les pouvoirs publics et le mouvement, la protection des pratiquants...

L'analyse minutieuse de la pratique du sport et spécialement du football qui fait objet de notre étude laisse malheureusement apparaître qu'il est le théâtre d'actes délictueux de plus en plus nombreux. Parmi les actes le plus fréquemment relevés, on retiendra les atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, notamment, les injures, les menaces, les voies de fait, et sans oublier l'interdiction spéciale sur le dopage. Pour chacun de ces actes, le code pénal prévoit des peines d'amendes et ou d'emprisonnement plus ou moins lourdes. Ces actes, pourtant, fréquemment constatés ne sont jamais, ou presque jamais soumis à la connaissance de la justice. A titre d'illustration, le 18 octobre 2015, lors d'un match du championnat national congolais entre l'AS VITA de Kinshasa et le FC MOKE, MABELE BAWAKA est victime d'un tacle dangereux du joueur EALE. Ce tacle occasionne une double fracture et éloigne MABELE des pelouses jusqu'à ce jour, occasionnant une retraite précipitée.⁴ Le deuxième cas de figure est celui du 16 avril 2019, toujours à Kinshasa. Jean marc MAKUSU MUNDELE sérial buteur de l'AS VITA CLUB est aussi victime d'un tacle violent d'un défenseur du FC Renaissance, lequel tacle le rend indisponible pendant 8 mois.⁵

L'absence des poursuites pour ces actes, de plus en plus, multiples est inquiétante. Elle suscite la curiosité scientifique. Doit-on parler d'un vide

¹ L'exposé des motifs de la loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo

²Jean GATSI, *le droit du sport*, Paris, PUF, 2007, 2^{ème} éd, p1

³ Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la république Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52^{me} année, n° spécial du 5 février 2011

⁴<https://www.radiokapi.net>, MABELE sera absent de terrain pendant 6 mois, lundi 14 octobre 2024, 11h30'

⁵<https://7sur7.cd>, vodacom ligue 1 : sorti sur blessure face à la Renaissance de MAKUSU, lundi 14 octobre 2024, 15h37'

juridique ? Le joueur peut-il engager sa responsabilité pénale pour les actes délictueux qu'il pose sur le terrain ? Est-il couvert d'une immunité pénale ? Peut-il évoquer la théorie d'acceptation tacite des risques pour se tirer de l'affaire ? Il est important de noter que cette situation n'est pas propre au droit congolais. Dans de nombreux pays, les infractions commises sur un terrain de sport font l'objet d'un traitement spécifique, qui tient compte de la nature particulière du sport, de l'activité sportive et des intérêts en présence. Nonobstant cette lumière, toutes ces questions méritent d'être étudiées à fond. Pour arriver, nous avons structuré notre étude en deux points : D'une part, l'exercice du football accorde à ses praticiens une immunité pénale (I), et d'autre part, nous allons discuter autour de la responsabilité pénale du footballeur (II), tout en dégagant les critères de base pour permettre aux juges congolais d'arriver à une bonne qualification de l'infraction, tenant compte de la spécificité de la pratique sportive.

I. Pratique du football et l'immunité pénale

En droit congolais, l'immunité est une protection qui permet à une personne de ne pas être poursuivie en justice pour certaines infractions. En effet, elle soustrait un individu à la compétence des autorités judiciaires pour des actes qu'il aurait commis. Pour cerner l'esprit de cette partie, il sied de poser les jalons en définissant certains concepts.

✓ Football

Le dictionnaire Larousse 2022 définit le football comme une discipline sportive dans laquelle deux équipes de onze joueurs chacune cherchent à envoyer dans le but adverse un ballon sphérique,

avec des pieds, la tête ou toute autre partie du corps, excepté la main ou le bras.⁶ Par ailleurs, le football est bien plus qu'un simple sport. Il a une dimension sociale, culturelle et économique importante. Il peut être un outil de développement, d'intégration et de paix. Il est également, disons-le, un vecteur de fierté nationale et de rassemblement.

✓ Immunité

Parler immunité en droit congolais ramène à parler des exemptions temporaires, absolues ou relatives d'action pénale organisées au profit de certaines personnes (généralement investies des plus hautes charges publiques mais aussi de membre de famille) en vue de protéger les fonctions étatiques ou diplomatiques qu'elles assument ainsi que leurs qualités.⁷

Eu-égard à cette définition, il y a lieu de comprendre que les immunités empêchent la mise en jeu de la responsabilité pénale, elles font également obstacle à l'action publique.

Si le droit pénal participe à la bonne organisation de la pratique sportive, il arrive souvent que cette discipline s'écarte ou mieux s'efface pour ne pas porter atteinte à la substance même du sport. D'ailleurs, les sportifs sont autorisés à perpétrer des actes portant atteinte à l'intégrité corporelle et qui, en d'autres circonstances, tomberaient sous le coup de la loi pénale⁸ Ce constat est juste, car les faits sont en soi punissables, et pourtant, leurs auteurs

⁶ Dictionnaire Larousse 2022

⁷ Charles KAZADI BENGANKUNA, cours de Droit pénal général, UM, 2018, p45

⁸ Jennifer COHEN, Droit du sport et droit pénal : recherche d'un équilibre, thèse, aix marseille université, 2015, p 325

échappent à la répression. Pour s'exonérer ou réduire sa part de responsabilité, le défendeur peut invoquer l'une des justifications prévues par le droit ou essayer d'établir l'absence de sa faute, la faute de la victime, la force majeure ou le fait d'un tiers. D'où la nécessité d'analyser les faits justificatifs et les causes d'exonération de la responsabilité (A) et l'encadrement juridique de la responsabilité pénale au regard du droit congolais (B).

A. Les faits justificatifs et les causes d'exonération

Sur ce point, nous étudierons tour à tour, la position du droit franco-belge (1) avant de nous atteler sur celle du droit congolais (2). Par ailleurs, il sied de signifier que cette partie n'analysera que les faits justificatifs et les causes d'exonération, sans pour autant vider le fond de la question de la responsabilité.

1. Faits justificatifs en droit franco-belge

En Belgique, et même en France, la responsabilité pénale en matière sportive est atténuée, du fait que les joueurs bénéficient de l'application par les juges de faits justificatifs, il en est de même pour la responsabilité civile par l'intermédiaire de la théorie de l'acceptation des risques. Les faits justificatifs peuvent être présentés comme des causes objectives d'irresponsabilité car ils font souvent obstacle à la qualification de l'infraction.⁹ Les faits justificatifs doivent aussi être compris comme une dérogation au droit commun permise en raison de la spécificité de la pratique sportive. Le fait qu'une infraction soit

commise ne suffit pas à engager la responsabilité de son auteur, encore faut-il qu'il ait compris et voulu son acte pour que l'infraction puisse lui être imputable, et qu'il ait commis une faute pour être coupable.

Les articles 121-1 à 122-8 du code pénal français distinguent deux (2) catégories de causes de non-imputabilité et des faits justificatifs. Ils sont souvent présentés comme supprimant l'élément injuste de l'infraction. Les faits retenus sont notamment de l'ordre ou de l'autorisation de la loi, du commandement de l'autorité légitime, de la légitime défense etc. Ce sont des circonstances extérieures à l'auteur de l'infraction. En présence de ces causes, l'acte commis perd son caractère infractionnel.

2. En droit congolais

En République démocratique du Congo, la loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais marque une rupture avec le silence législatif des longues années. Elle prévoit dans ses articles 23 bis à 23 quinquies les causes subjectives et objectives d'exonération de la responsabilité pénale.¹⁰ Ainsi donc, sont retenues comme causes de non imputabilité : la minorité d'âge¹¹, le trouble mental, l'intoxication involontaire, la contrainte irrésistible et l'erreur de fait ou de droit invincible.¹² Ces causes en somme ne sont pas de

⁹Xavier PIN, *Droit pénal général*, 10^{ème} édition, Dalloz, Paris, 2019, p235

¹⁰ KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, *les fondamentaux du droit pénal général congolais*, éditions universitaires européennes, Sarrebruck, 2019, p422

¹¹ Lire aussi à ce sujet la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant

¹² KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, op cit, n°11

nature à atténuer la responsabilité pénale dans l'exercice du football, car il est impossible d'octroyer une licence professionnelle ou faire rentrer au terrain un dément. Qu'il soit évoqué la contrainte irrésistible ou de toute autre cause, l'auteur d'une infraction sur un terrain de jeu devra engager sa responsabilité pénale, attendu que la pratique sportive n'enlève à aucun joueur sa libre volonté et qu'en conséquence, ce dernier, viole délibérément la loi en ayant l'idée à l'esprit que l'acte posé est constitutif d'une faute sur les plans civil et disciplinaire, et d'une infraction sous l'angle pénal. Il ressort de notre analyse que la pratique du football n'accorde en rien, au sens du droit positif congolais, une immunité pénale, et encore moins, une atténuation à la responsabilité pénale qui est jusqu'à ce jour absolue et ne souffre d'aucune obstruction. Notons également qu'en aucun cas la pratique d'un sport ne confère une immunité pénale. En effet, le fait de pratiquer une activité sportive ne permet pas de se placer en deçà du droit, en particulier du droit pénal.¹³ De cette réflexion, la question de la portée et de l'application de la théorie de l'acceptation des risques demeure, et d'où la nécessité de la cerner.

Pour tenter d'atténuer la responsabilité d'un footballeur en matière du sport, plusieurs systèmes ont été imaginés, par la jurisprudence et très principalement par la doctrine. De tous ces systèmes, le plus important est le recours à la théorie, mal définie, d'acceptation des risques. L'acceptation des risques est l'acte par lequel la future victime consent

à un dommage éventuel. C'est donc une notion intermédiaire entre la simple connaissance du risque d'une part, et l'acceptation d'un dommage certain d'autre part.¹⁴ Il a été soutenu que celui qui oppose à la victime son acceptation du risque, entend marquer par là ; qu'en autorisant tacitement l'acte dommageable, elle lui a été ôté le caractère de faute qu'il aurait présenté en l'absence d'une telle permission.¹⁵ Cette thèse est, à notre avis critiquable. Elle repose sur une analyse inexacte de la notion d'acceptation des risques, elle ignore les principes généraux de la responsabilité civile qui prévoient que tout fait quelconque de l'homme qui cause dommage à autrui oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cependant, il sied de rappeler que pour ce qui est du droit pénal, il est impossible de déroger à ses règles au vu de son caractère d'ordre public. Ceci revient à dire que les simples conventions entre particuliers, footballeurs ou animateurs des instances du football ne peuvent en aucun cas lier le droit pénal qui, par sa nature est davantage attaché aux intérêts de la communauté. Le droit pénal est d'ordre public, il touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité. En raison de ce caractère, toute convention qui a pour objet ou pour effet d'en modifier la portée, d'en restreindre le champ d'application, d'amener quelqu'un à commettre une infraction ou d'exonérer son auteur de la responsabilité qu'il encourt, est sans valeur. Sous cet angle, le droit pénal se veut une aide

¹³Louise David, La place du droit pénal dans le monde du sport analyse de la pratique sportive au regard du droit pénal belge, Mémoire, UCL, 2015-2016, p30

¹⁴Jean luc FAGNART, « *le transport bénévole et l'acceptation des risques, revue générale des assurances et des responsabilités* », 1973, RGAR,

¹⁵Honorat, *l'idée d'acceptation des risques dans la responsabilité civile*, Paris, LGDJ, 1969, n°75

à toutes les branches du droit, le droit du sport y compris.

Le droit pénal est un droit répressif en ce sens qu'il sanctionne la violation des règles posées par les autres branches du droit. Il faut noter à ce propos que le droit pénal est un outil de régulation des autres branches du droit, et joue le rôle d'une sentinelle. Cette analyse permet de conclure que la théorie d'acceptation des risques n'opère pas en matière pénale, et qu'elle ne peut être invoquée serait-ce qu'en matière civile. Cela étant donc une conséquence logique du caractère d'ordre public encadrant le droit pénal. Cette démonstration permet d'affirmer que l'exercice du sport en général, et du football en particulier n'accorde aucun bénéfice d'immunités pénales. La question des immunités étant cernée, quid alors de la position du droit congolais sur la responsabilité pénale du footballeur pour des faits commis sur terrain lors du match.

B. Encadrement juridique de la responsabilité : regard critique sur le droit congolais

La position du droit congolais sur la responsabilité pénale du footballeur nous impose une étude, dans la mesure où, il est constaté la perpétration de beaucoup d'actes délictueux, et bien souvent qui échappent à l'œil des officiers du ministère public, et par moment qui ne sont pas portés à sa connaissance par les victimes, de fois par ignorance. Cependant, l'utilité se dégage de s'intéresser, avant de scruter à fond le Droit congolais, aux textes organisant le football tant au niveau international (A) et du droit congolais (B).

A. Législations de la Fédération internationale de football association et de la Confédération africaine de Football

Sous ce point, nous analyserons à la fois les législations de la fédération internationale de football association ainsi que celles de la confédération africaine de football (1) et l'incidence du droit disciplinaire sur le droit pénal (2).

La fédération internationale de football association dispose d'un code disciplinaire actualisé depuis 2019. Ce code se limite tout simplement à décrire les infractions à la réglementation de la FIFA, il détermine également les sanctions, mais il pêche en ce sens qu'il ne reconnaît pas aux Etats membres, mieux aux fédérations affiliées le droit d'appliquer leur législation interne, en cas d'un fait commis dans le terrain dont le fait est érigé en infraction par les législations internes. Y faisant suite, ce code énumère les sanctions qui peuvent être prononcées tant à l'endroit des personnes physiques, catégorie qui intéresse cette étude que de celles morales. Il s'agit pour les personnes physiques de la mise en garde, de blâme, des amendes, du retrait des titres, de la suspension pour un bon nombre de matches ou pour une période déterminée, de l'interdiction de vestiaires et ou de banc de touche, de l'interdiction d'exercer toute activité liée au football et aussi la soumission aux travaux d'intérêt général au service de la communauté du football.¹⁶ Ces sanctions telles que ci-haut citées sont, par leur nature de type disciplinaire, et ne peuvent faire échapper l'auteur

¹⁶L'art 6.1 et 2 du code disciplinaire de la fédération internationale de football association de 2019

de l'acte infractionnel, ni lier la victime à ne pas saisir les juridictions compétentes pour que justice soit faite.

Au niveau continental, la confédération africaine de football reprend exactement les mêmes sanctions de la fédération internationale de football association dans son code disciplinaire.¹⁷ Comme la FIFA, la CAF ne réserve pas le droit à l'application de la législation interne de chaque Etat partie. Il sied de signaler que pour ce qui est de la FIFA, une seule possibilité n'est offerte pour l'application du droit interne des Etats qu'en cas d'un litige relatif au travail.¹⁸ Le litige du travail, au sens de la législation de la FIFA, suppose tout conflit qui peut naître dans l'exécution du contrat entre le joueur et son club, en dehors de toute violation de la loi pénale. Le fait pour la FIFA et la CAF de ne pas prévoir une ouverture pour l'application du droit interne des Etats, traduit clairement la volonté de protéger les joueurs contre toutes les poursuites judiciaires tendant à obtenir leur responsabilité pénale.

Eu égard à ce qui précède, il se pose une question fondamentale, doit-on condamner l'application du droit pénal congolais au motif qu'aucune ouverture n'est offerte par les législations de la FIFA et la CAF ? De manière générale, la pratique de certains sports en République Démocratique du Congo permet de porter des coups dans l'exercice de sports violents comme la boxe, la lutte, le catch, le karaté, le rugby, le football, etc.; mais encore faut-il que ce sport soit réglementé, et qu'il soit organisé par les organes

compétents. De ce fait, ne ce sera justifié que celui qui pratique le football dans sa phase active du jeu et que ces violences sont inhérentes à la pratique dudit sport.

Ainsi, ne sera-t-il pas justifié le joueur de football qui, lors du match, c'est-à-dire au cours de la phase active du jeu, donna volontairement cinq coups de poing violents au joueur de l'équipe adverse qui l'avait insulté lors d'un précédent match ; ce qui entraîna la mort de ce dernier. En principe, sa responsabilité devra être engagée pour homicide volontaire.¹⁹

1. Incidence du droit disciplinaire sur le droit pénal

Le droit disciplinaire est le droit qui définit la déontologie d'une profession et qui organise une procédure visant à poursuivre et sanctionner les membres de cette profession en cas de faute.²⁰ En matière sportive, le droit disciplinaire a un rôle prépondérant en ce qu'il est « le droit pénal de la discipline ». En effet, il permet de poursuivre les sportifs et de les sanctionner en cas de faute commise par la violation d'un règlement en vigueur de la discipline en question.

En général, les disciplines sportives édictent leurs propres règlements en définissant leur espace de jeu,

¹⁷ Lire utilement à ce propos, lire les articles 89 et suivant du code disciplinaire de la CAF en vigueur adopté en mai 2018

¹⁸ L'art 22 du règlement, du statut, et du transfert des joueurs

¹⁹ Il est évident que si aucun texte n'organise un sport mais que la société l'admet tout de même, il se pratiquera dans ce cas sous des us et coutumes du milieu.

²⁰ Julie ALARDIN et Juan CASTIAUX, « Le droit disciplinaire dans la jurisprudence : une analyse des arrêts de Strasbourg, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Cassation », Bruxelles, Larcier, 2014, p. 12.

les tenues appropriées, la manière dont le jeu se déroule, etc. « Le respect de telles règles est la condition essentielle du bon déroulement des épreuves sportives et la première mission des organes disciplinaires du sport est de veiller à prévenir ou à réprimer une transgression. C'est en ce sens que le pouvoir disciplinaire est une composante essentielle de toute pratique sportive ».²¹ L'inobservance, de ces règles, le sportif risque une procédure disciplinaire au terme de laquelle une sanction disciplinaire peut être prononcée. La réponse à l'inquiétude ci-haut soulevée, ne peut, sans doute en aucun cas être, que négative, dans la mesure où les sanctions organisées par les deux instances du football ne sont simplement que disciplinaires, et elles ne peuvent entraver l'action en justice qui peut être initiée par la victime ou par le procureur général près la cour d'appel du ressort qui dispose de l'exercice de l'action publique dans toute sa plénitude.²² Le principe est connu la procédure disciplinaire est menée sans préjudice à des peines prévues par la loi pénale.²³ Ainsi, l'action disciplinaire est indépendante de l'instance pénale, et l'agent peut se voir infliger pour les mêmes faits, deux sanctions, l'une pénale, et l'autre disciplinaire. Cette indépendance est réciproque, la sanction disciplinaire peut intervenir quand bien même la juridiction répressive n'a pas encore statué, et la décision disciplinaire n'a, quant à elle aucune

influence sur l'action pénale.²⁴ La responsabilité disciplinaire reste gérée à l'interne, c'est-à-dire au sein de la fédération, et elle est engagée sur la base d'une sanction qui a la nature de décision administrative.

Abordant cette question, Guillaume GLENARD rappelle que lorsqu'un même fait constitue à la fois un manquement à la discipline et une infraction pénale, l'instance disciplinaire est largement indépendante de l'instance pénale, il est ainsi possible de conduire une procédure disciplinaire sans atteindre le jugement pénal.²⁵ Si la responsabilité oblige à répondre du dommage causé à autrui en le réparant, la responsabilité pénale repose sur le postulat que l'on doit répondre du trouble à l'ordre public, garanti par l'État, qu'aurait causé un comportement délictueux. Elle ne peut pas être engagée en dehors d'un texte légal érigeant en infraction le comportement qui fait l'objet de poursuites. La responsabilité disciplinaire qui sanctionne les comportements contraires à la pratique et ou aux règlements sportifs se rapproche de la responsabilité pénale à la différence que dans le premier cas, le comportement incriminé est contraire à la pratique et aux textes sportifs et que dans le second, il est contraire à la loi. Un comportement peut donc faire l'objet de poursuites disciplinaires et pénales, les 2 procédures étant totalement indépendantes. Si jusqu'à une certaine époque, le sport a pu être considéré par certains, à

²¹ François RIGAUX, « Le droit disciplinaire du sport », Rev. Trim. D.H., 1995, p. 306.

²² LUZOLO BAMBI Lessa, *manuel de procédure pénale*, PUC, Kinshasa, 2011, p164

²³ Art 29 de la Loi n°83-634 du 13 juillet 1983

²⁴ Lorène CARRERE et SIMON Ayrault, *action disciplinaire et mise en cause pénale*, LA GAZETTE, 2013, p1

²⁵ GUILLAUME Glénard, « faute disciplinaire et faute pénale : une relation subtile », CARRIERE, 2012, n°439, p1

tort, comme un espace échappant à l'emprise du droit, il constitue en réalité une activité sociale comme une autre soumise aux mêmes règles juridiques et notamment aux dispositions du Code pénal qui vise à protéger l'ordre public. On notera alors que le droit pénal s'appliquera à l'endroit de tout joueur qui se livrera aux actes infractionnels, l'action disciplinaire ne tenant pas en état celle judiciaire qui est indépendante de la première, et d'ailleurs il arrive très souvent que les deux actions évoluent parallèlement et aboutissent à des sanctions différentes. Ceci confirme la thèse de l'autonomie du droit pénal. C'est ainsi que le doyen NYABIRUNGU pense qu'au regard de l'originalité, de l'ensemble des règles et institutions qui lui sont propres, on reconnaît au droit pénal une autonomie.²⁶ Le droit pénal s'applique pour punir. Et c'est sa spécificité, c'est ce qui fait sa force, c'est aussi ce qui explique qu'il y a du droit pénal partout. On va faire appel au droit pénal, car il est sanctionnateur. C'est ce qui fait qu'il y a aujourd'hui explosion des droits pénaux techniques.²⁷ On dira alors que le droit pénal est de ce fait un Droit interventionniste.

L'on constate ainsi que le droit pénal intervient dans les domaines des autres branches du droit afin de protéger les valeurs fondamentales de la société. C'est notamment : le droit civil, le droit commercial et économique, le droit foncier, le droit administratif et constitutionnel, le droit fiscal, le droit maritime, le droit coutumier, le droit des transports, les finances

publiques, le droit du travail et la sécurité sociale, le droit des relations internationales, le droit du commerce international, le droit des organisations internationales.²⁸ Cet interventionnisme ne se limite pas seulement aux disciplines ci-haut citées, mais également au droit du sport. Ainsi, il est loisible de dire que le droit pénal prohibe des actes ou impose des devoirs dans le but de réprimer les comportements attentatoires à l'ordre public.²⁹

II. La responsabilité pénale du footballeur en droit congolais

Le sportif, dans le cadre de son activité, peut commettre différentes infractions pénales, et très souvent, il est généralement constaté les infractions d'injures publiques, voies de faits, coups et blessures, à l'endroit de l'arbitre, des spectateurs. Et vis-à-vis de ses adversaires joueurs, le sportif commet des infractions d'injures publiques, des coups et blessures volontaires et involontaires, des atteintes à l'intégrité physique et corporelle, des homicides et des lésions corporelles etc.

Face à ces infractions, le décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour par la loi n°15/022 du 31 décembre 2015 prévoit des sanctions très lourdes. À titre illustratif, les articles 52 à 56 prévoient des peines sévères pour les infractions d'homicides volontaires et des lésions corporelles, et l'article 75 de la même loi sanctionne l'infraction d'injures publiques.³⁰

²⁶NYABIRUNGU Mwene SONGA, *traité de droit pénal général congolais, 2^{ème} édition, éditions universitaires africaines, Kinshasa, 2007, p83*

²⁷Bienvenu wane BAMEME, *cours de droit pénal général, 2012-2013, p26*

²⁸Idem, n°27

²⁹Jacques FORTIN et Louise VIAU, *traité de droit pénal général, Québec, thémis, 1982, p2*

³⁰ Lire à ce sujet les articles 52 à 56 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour par la loi n° 15/022 du 31 décembre 2015

En vue d'augmenter ses performances physiques, le sportif peut être tenté de s'administrer des substances dopantes. Cependant, afin de garantir la crédibilité du sport de compétition qui prône l'égalité entre les athlètes, la protection de la santé du sportif et certaines valeurs telles que le fair-play et la loyauté, les États et les organisations sportives sont intervenus afin de réprimer ce type de « tricherie ». Dans Ce cadre particulier du dopage, les sportifs ne peuvent être poursuivis pénalement que si les substances concernées sont classées parmi les stupéfiants (ainsi, plusieurs produits dopants sont également des stupéfiants ; le sportif qui les utiliserait pourrait être poursuivi pour usage ou détention de stupéfiants).³¹

Pour ce dernier cas, la loi sur le sport interdit l'utilisation des substances artificielles dans le but de modifier les capacités physiques³², et le législateur fait une ouverture à la répression par les instances administratives, et le législateur ajoute que des mesures disciplinaires, administratives ou pénales sont prises à l'encontre des contrevenants par les instances sportives habilitées ou par les juridictions de droit commun.³³ L'étude minutieuse du droit pénal congolais, et surtout de la doctrine abondante en la matière laisse conclure que la responsabilité pénale du footballeur est possible et peut être

sollicitée auprès du tribunal compétent par la victime. L'objet de cette responsabilité est la punition du coupable. Sa mise en œuvre suppose nécessairement l'intervention de l'autorité publique dans le cadre d'un procès pénal. La responsabilité pénale d'une personne est engagée à partir du moment où cette personne (l'auteur) a commis une infraction (c'est-à-dire un acte sanctionné par la loi), cette infraction sera punie soit d'une amende, soit d'une peine privative ou restrictive de droits ou de libertés. Affirmons que le joueur engage sa responsabilité pénale pour des actes qu'ils posent sur terrain dès lors que ceux-ci sont qualifiés d'infractions au code pénal. Il engage cette responsabilité vis-à-vis de l'arbitre, de ses adversaires, et aussi des spectateurs. La responsabilité du footballeur en droit congolais mérite d'être analysée. D'une part à l'égard de l'arbitre, des adversaires et des spectateurs, d'autre part (A) tout en élucidant tous les méandres du principe de légalité (B).

A. Responsabilité du footballeur à l'égard de l'arbitre, des adversaires et des spectateurs

Le sport génère parfois la violence de personnes non animées par un esprit de fairplay.³⁴ La responsabilité en matière sportive tient sa spécificité au fait qu'il existe une certaine tolérance vis-à-vis des accidents liés à une pratique normale d'une activité sportive. En revanche, lorsque les accidents résultent d'un

³¹ Gwendoline SIMEON, responsabilités et réparation du dommage corporel des accidents sportifs, thèse, Université de lorraine, 2005, p46

³² L'art 72 de la loi sur le sport : « Il est interdit d'utiliser, avant ou au cours des compétitions et des manifestations sportives organisées et agréées par les fédérations sportives, des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l'utilisation de substances ou procédés ayant cette propriété »

³³ Art 78 de la loi sur le sport

³⁴ Jean GATSI, op cit, n°2

dysfonctionnement ou d'un acte de malveillance, les responsabilités peuvent être recherchées.³⁵

La responsabilité est mise en mouvement lorsque la faute à l'origine du dommage est constructive d'une infraction, au sens du droit pénal. Les sportifs peuvent être réprimés pour des actes violents ou pour des faits de dopage. Pour ce dernier cas, le législateur congolais ouvre déjà une brèche à sa répression par les juridictions de droit commun.³⁶ Il va sans dire que le secteur sportif n'échappe pas à l'application du droit pénal.

Ainsi, pour qu'il y ait responsabilité pénale, il faudrait préalablement qu'une infraction ait été commise.³⁷ Ensuite, il faudra considérer l'auteur de l'infraction afin de savoir s'il sera tenu pour responsable ou pas de son comportement contraire à la loi.³⁸ Et une fois l'acte fautif est consommé, le doyen NYABIRUNGU rappelle que le texte d'incrimination précise à chaque fois la personne physique, sujet de l'infraction.³⁹ Il peut s'agir de n'importe qui.⁴⁰ Cette réflexion met à nu que la loi pénale n'écarte pas de son cadre d'application les joueurs, ils y sont soumis, en considérant que l'exercice de leur activité ne peut pas déroger à la loi, moins à l'ordre public.

³⁵ Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de bourgogne, responsabilité en matière sportive, p1

³⁶ Art 78 de la loi sur le sport : « Des mesures disciplinaires, administratives ou pénales sont prises à l'encontre des contrevenants par les instances sportives habilitées ou par les juridictions de droit commun »

³⁷ NGOTO NGOIE NGALINGI, *l'essentiel du droit pénal congolais, presses universitaires du CONGO, Kinshasa*, 2018, p30

³⁸ Idem n°37

³⁹ NYABIRUNGU Mwene SONGA, op cit, n°26

⁴⁰ Idem, n° 39

A ce sujet, relevons qu'en République démocratique du Congo, l'auteur de l'infraction mieux le destinataire de la loi pénale est en principe la personne physique, en dépit de la tendance actuelle vers la consécration du principe de la responsabilité de l'être moral, matière qui n'est jusqu'à ce jour régie que par des lois pénales particulières.⁴¹ Personne ne peut être exclu de l'obéissance due à la législation pénale congolaise, même si elle est passagèrement sur le sol congolais. Cela est lié au fait que le droit pénal tient à instaurer la discipline qui doit être respectée par tout le monde.⁴² C'est ainsi que le doyen NYABIRUNGU renseigne que le texte d'incrimination utilise des formules comme : « celui qui, toute personne qui, quiconque aura » pour exprimer la volonté du législateur de ne pas exclure un individu d'être considéré comme destinataire de la loi pénale. Cette formule utilisée par le législateur laisse facilement conclure que la loi pénale n'exclue personne, elle vise tout le monde, footballeurs y compris.

Le droit pénal a néanmoins toujours, et c'est sa nature même ; une fonction répressive : il s'agit d'un droit qui punit les auteurs d'actes violents, rusés ou indisciplinés, portant atteinte aux valeurs qu'il protège.⁴³

Pour ce qui est du droit positif congolais, le joueur qui se livre à des actes qualifiés d'infractions au code pénal est tenu de répondre de ses actes, ceci en vertu du célèbre principe NULLUM CRIMEN NULLA POENA SINE LEGE.

⁴¹ KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, op cit, n°13

⁴² Idem, n°41

⁴³ Xavier PIN, op cit, n°9

B. Principe de la légalité

Au plan international, le principe de la légalité est également consacré par les articles 11- 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948.⁴⁴

En droit interne congolais, le principe de la légalité a été longtemps appliqué comme principe général de droit, le principe de la légalité criminelle est désormais consacré par l'alinéa 2 de l'article 17 de la Constitution de la République démocratique du Congo.⁴⁵ Le principe de la légalité a donc désormais acquis une force considérable qui se manifeste, tant du point de vue des instances qui créent la loi que des autorités judiciaires en charge de l'interpréter. Il impose la nécessité de la loi, et engendre des conséquences sur l'application de celle-ci par le juge.⁴⁶ Les justifications du principe de la légalité sont nombreuses. Il participe d'abord de la politique criminelle d'un pays. En prévenant les citoyens de l'existence de comportements susceptibles de fonder une poursuite pénale, il contribue à un objectif de prévention. De même, il est un facteur de certitude de la répression, puisque tout citoyen peut

s'attendre au châtement s'il a enfreint à la norme préexistante.⁴⁷

Ce principe, autrement dit, il exige du législateur qu'il indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence de ce comportement et, d'autre part, ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation.⁴⁸ Le principe de la légalité criminelle interdit au juge pénal de créer des incriminations et des sanctions. À propos des incriminations, le juge ne peut poursuivre un comportement qui n'est pas interdit par la loi. Quant aux peines, le juge ne peut prononcer une peine autre que celle prévue par la loi. Il n'est pas autorisé à aggraver les peines prévues par la loi. Par contre, le principe de la légalité n'interdit pas au magistrat, dans le cadre de l'individualisation de la peine, de faire preuve, dans les limites de la loi, d'une sorte de clémence à l'égard de la personne poursuivie : l'attribution du sursis et l'admission des circonstances atténuantes en témoignent à suffisance.⁴⁹ Lorsque le législateur a prévu une peine pour un comportement, le juge est tenu de respecter la fourchette fixée par le législateur, c'est-à-dire, il doit nager entre le maximum et le minimum prévus par le législateur sauf en cas de circonstances aggravantes, atténuantes et des excuses légales.⁵⁰

Il sied de rappeler que la pratique du sport ne doit en aucun cas déroger au droit en vigueur en République

⁴⁴ Art 11-2 : « Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis »

⁴⁵ Art 17 alinéa 2 : « Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit ».

⁴⁶ Marie-Christine SORDINO, *Le principe de la légalité des incriminations et des peines*, éditions Lextenso, p12

⁴⁷ Marie-Christine SORDINO, op cit, n°46

⁴⁸ Olivier MICHIELS et Elodie JACQUES, *Principes de droit pénal*, 3^{ème} édition, 2014-2015, p6

⁴⁹ NGOTO NGOIE NGALINGI, op cit, n°37

⁵⁰ Bienvenu wane BAMEME, op cit, n° 28

démocratique du Congo et surtout au droit pénal. Le Code pénal réprime les atteintes à l'intégrité physique par les incriminations de violences physiques. Ces incriminations peuvent être volontaires ou involontaires, dans tous les cas elles s'appliquent parfaitement aux violences sportives. Lorsque les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis et à défaut de causes exonératoires, les sportifs devront assumer les conséquences pénales de leurs actes. Principe de la légalité obligeant, il reste à déterminer quel sera le fondement légal de ces infractions. Vu qu'il n'y a pas de dispositions propres aux violences sportives, il va donc falloir se tourner vers les dispositions de portée générale relatives aux violences de la vie quotidienne, et dans le cas d'espèce, il s'agit des dispositions du code pénal congolais et des autres lois particulières. Le fondement dépendra en réalité de deux critères qui sont la gravité du préjudice et le caractère intentionnel ou non intentionnel de l'atteinte. Pour sanctionner de la manière la plus adéquate, le juge pénal appréciera la gravité du préjudice. En effet, la pratique sportive peut être la source d'une souffrance corporelle d'intensité variable.

Il est donc, à la charge de la victime d'arriver à démontrer que l'acte qu'il a subi serait de nature à engager la responsabilité de son auteur, et qu'il lui est imputable. Et dans le cadre du football, l'acte infractionnel doit être imputé à un joueur, personne physique. Il devra démontrer que le dommage subi est la conséquence directe du comportement prohibé ou mieux érigé en infraction par la loi pénale.

Toute infraction n'a de sens que si elle peut être mise au compte ou imputée à une ou plusieurs personnes.⁵¹ Pour nous permettre d'asseoir notre étude, nous nous proposons d'étudier la portée et l'application de l'imputabilité (1) et le lien de causalité (2).

1. Portée et application de l'imputabilité en Droit congolais

L'imputabilité est la capacité à répondre des conséquences d'un acte. Elle suppose le discernement (ou lucidité), la liberté d'agir et la connaissance de la réalité factuelle ou juridique.⁵²

L'imputabilité serait, de notre part un exercice qui consiste à déterminer la personne qui a transgressé une obligation légale et qui, de ce fait devra en supporter le prix, entendu comme la peine. Le dommage n'est réparable que si l'on peut l'imputer au fait d'une personne publique déterminée. Le grand principe est certainement celui qui est le plus profondément ancré dans notre tradition juridique, à savoir celui de la personnalité de la répression. Ce principe de personnalité irradie tant l'infraction que la peine et signifie que la punition ne doit en principe affecter que l'auteur de l'infraction. Plus précisément, s'agissant de l'infraction, il signifie que tout acte n'entraîne la répression de son auteur que s'il lui est imputable personnellement.⁵³ Cette responsabilité pénale suppose, logiquement, l'intervention d'une personne physique à qui est imputable un comportement pénalement répréhensible.

⁵¹Xavier PIN, op cit, n°43

⁵²Jean PRADEL, *droit pénal général*, 16ème édition, CUJAS, Paris, 2006-2007, no 463.

⁵³ Xavier PIN, op cit, n° 51

Il ne suffit pas qu'un acte de violence ait été perpétré et qu'un dommage soit apparu, pour que l'infraction de violences volontaires soit qualifiée. Encore faut-il démontrer qu'il existe entre les deux une relation de cause à effet.

2. *Lien de causalité*

L'acte doit être la conséquence nécessaire du dommage. On rejoint ainsi le schéma classique de toute responsabilité, à savoir qu'un dommage quel qu'il soit n'est réparable que s'il est vraiment le produit de ce qui est dénoncé comme l'ayant provoqué. Il revient à dire que le dommage subi par le joueur devra être vu comme la conséquence ou mieux le résultat direct du comportement prohibé commis par une personne identifiable. Sous cet angle, le lien de causalité sera entendu comme le résultat entre le fait générateur et le dommage subi.

Il faut aussi, par ailleurs, noter qu'en ce qui concerne les infractions censées porter préjudice à la valeur protégée, le problème de lien de causalité ne se pose pas parce que le juge se contentera de constater que les divers éléments indispensables prévus par la loi sont réunis pour condamner, cela avant que le résultat effectif se réalise.⁵⁴ Il existe un certain nombre d'infractions pour lesquelles le problème de la causalité ne se pose pas, car le droit pénal incrimine des comportements fautifs indépendamment de tout résultat dommageable.⁵⁵

La question qui mérite d'être posée est celle de savoir si la responsabilité pénale ne vide pas le football de sa substance ?

⁵⁴KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, *op.cit.*, n°42

⁵⁵Jean PRADEL, *op.cit.*, n°52

Cette question permet d'analyser l'application des règles du droit pénal congolais et son impact sur l'exercice du sport, et spécialement du football.

B. L'application du droit pénal congolais et la pratique sportive

En réponse à cette question, nous notons que la sanction dans le sport, et spécialement dans le football joue un rôle de régulation dans la mesure où chaque joueur sera tenu de se conformer aux règles imposées par la législation sportive, tout en ayant l'idée à l'esprit que toute violation de la loi pénale entraîne une responsabilité pénale.

A ce sujet, nous concevons la peine ou toute sanction pénale comme une décision de régulation du football. La sanction n'est pas seulement prise dans le sens d'une punition à l'égard d'un coupable. Elle peut être comprise comme toute mesure prononcée par le juge à l'encontre d'une personne reconnue comme auteur d'une violation à la règle de Droit.⁵⁶ Ceci justifie l'essence même de la règle de Droit qui ne saurait exister sans la sanction. Elle est, pour ainsi dire, objective, c'est-à-dire impersonnelle, abstraite et s'impose à tout individu et la sanction en est le garde-fou.⁵⁷ Envisagée par rapport à l'avenir, la peine poursuit principalement un but d'intimidation ou de prévention. L'intimidation est à la fois individuelle et collective.

⁵⁶Bob BANZELYNO GIANZ, cours d'introduction générale à l'étude du Droit, justou, Kinshasa, 2021, p90

⁵⁷Hilaire KABUYA KABEYA TSHILOBO, *introduction générale à l'étude du Droit. Contexte africain et congolais*, Mediaspaul, Kinshasa, 2018, p22

L'intimidation individuelle suppose que le délinquant qui a subi une peine a pris la mesure des désagréments qu'elle comporte et évitera autant que possible d'en subir une autre. Il aura plus d'intérêt à respecter la loi qu'à la violer.

L'intimidation collective suppose que les délinquants sont encouragés par la faiblesse des sanctions habituellement appliquées.⁵⁸ La peine n'a pas seulement la vocation à sanctionner mais aussi à éviter que l'auteur ne commette de nouveaux actes répréhensibles dans l'avenir.⁵⁹

Cette littérature nous permet d'aborder l'analyse des infractions face aux règles de jeu (1) et le critère d'appréciation dans la qualification des faits (2).

1. Analyse des infractions face aux règles de jeu

Le football, étant une discipline qui oblige à ses praticiens d'être à tout mouvement en contact, il est inévitable de consommer les actes interdits, ce qui rend l'administration de la preuve un casse-tête pour la victime. La victime devra être de faire un exercice difficile, mais pas impossible devant le juge afin d'obtenir gain de cause dans l'affaire en instance.

La notion des règles de jeu invite à considérer que les juges ne prennent plus en compte l'acceptation du risque. Cela est inexact. Elle ne signifie pas un total abandon de la référence à l'acceptation des risques. Les juges l'évoquent pour asseoir les décisions écartant le droit à la réparation. La notion

d'acceptation des risques se trouve ainsi subordonnée à la condition principale du respect des règles du jeu.⁶⁰ Il s'ensuit que l'acceptation prise en compte ne porte que sur « les risques normaux, prévisibles et admissibles et non ceux résultant d'actes contraires à l'esprit du jeu et à ses règles ». ⁶¹ S'agissant de lésions corporelles infligées lors d'une rencontre sportive, le comportement accepté tacitement par le lésé et le devoir de prudence de l'auteur se déterminent en fonction des règles de jeu applicables.⁶² Les règles du jeu servent en effet notamment à empêcher les accidents et à protéger les joueurs. Lorsqu'une règle visant à protéger les joueurs est volontairement ou grossièrement violée, on ne peut admettre l'existence d'un consentement tacite concernant le risque de lésion corporelle inhérent à l'activité sportive.⁶³ Plus une règle visant à protéger l'intégrité corporelle du joueur est violée gravement, moins on pourra parler de la concrétisation d'un risque inhérent au jeu et plus une responsabilité pénale du joueur sera envisagée. Le juge d'incrimination devra tenir compte de deux aspects très importants dans la qualification des faits.

Premièrement, pour ce qui est, à titre illustratif, des lésions corporelles causées au cours d'un match de football que, l'infraction ne sera retenue que si l'acte posé est extérieur aux règles de jeu, et que l'intention de blesser a été établie. Il notera aussi,

⁶⁰ François MANDIN, « Le traitement juridique du risque sportif : de l'individualisation à la socialisation du risque », les cahiers de Droit du sport, 2007, p28

⁶¹ C.A Angers 7 oct. 2005, CPAM Nantes c/SASP Olympique de Marseille, JCP S 2005, n°18-19, p.6

⁶²Loïc PAREIN et Jonathan R, « l'immunité pénale du sportif : coup de sifflet », in jusletter, 2019, p12

⁶³Idem, n°62

⁵⁸NGOTO NGOIE NGALINGI, op cit, p70

⁵⁹ Juliette sygut, *Droit pénal général*, 1ère édition, Lextenso, 2018, p19

par ailleurs, que le comportement adopté est illicite, et frise les règles de jeu. De ce fait, il retiendra l'infraction à charge du joueur fautif, et ce dernier engagera une double responsabilité : pénale et disciplinaire, dans la mesure où la victime saisira le juge compétent, et déjà sur le terrain, l'arbitre du match devrait, sans doute sanctionner l'acte posé soit par un carton jaune, où s'il est sévère, par un carton rouge.

Deuxième, il analysera minutieusement le cas d'un acte posé, mais en soi qui ne viole nullement pas les règles de jeu, et résultant d'une simple maladresse, tel est le cas d'un duel entre deux joueurs, épaule contre épaule causant une luxation. Le juge dira qu'il s'agit d'un acte involontaire qui ne peut donner lieu à aucune responsabilité tant pénale que disciplinaire, car les contacts entre les joueurs sont fréquents et entraînent parfois un préjudice physique sans cependant une quelconque intention de blesser. Une multitude de violences commises lors d'un événement sportif se produisent involontairement dans le respect des règles du jeu. Le sport implique souvent des contacts entre les athlètes et cela provoque quelque fois des lésions sans qu'une quelconque intention malveillante puisse être imputée à son auteur.⁶⁴ Les éventuels coups donnés surviennent « dans le cadre des règles du jeu », cet élément a toute son importance lorsqu'il s'agit de juger la responsabilité de l'auteur, tout comme l'absence d'intention dans son chef.⁶⁵ Le football n'est pas le seul sport pour lequel le juge invoque la prévisibilité des risques afin d'écarter la responsabilité du sportif. A titre illustratif, le Tribunal

de première instance de Bruxelles a ainsi jugé que le joueur de tennis blessant son adversaire avec la balle qu'il lui renvoyait, n'est pas pénalement responsable en raison du fait que les joueurs pratiquant cette discipline sportive doivent savoir que la balle est susceptible de les heurter et, ainsi, les blesser et sont présumés capables de la renvoyer et de se protéger avec leur raquette.⁶⁶

En effet, si la loi autorise une discipline sportive, elle autorise, par ce fait, les pratiques déterminées par les règlements de ce sport. Par conséquent, si un comportement est conforme à ces derniers, il n'est pas possible d'engager la responsabilité pénale de son auteur, faute de quoi nous devrions arriver à la conclusion que le sport en lui-même est illicite. Le sport, dont le football est l'une des disciplines est autorisé en République démocratique du Congo, et il est régi par la loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui, elle-même est une réponse au vœu de l'article 123 point 13 de la Constitution. Cette démonstration se justifie par le fait que le football est une discipline qui, par sa nature exige ou mieux impose à ses praticiens des contacts physiques, notamment les tacles, le duel etc. Et le juge saisi est tenu d'analyser les faits dans le moindre détail afin de parvenir à trouver l'intention du fautif, tout en dégageant si l'acte posé voile les règles de jeu.

2. Critères d'appréciation dans la qualification des faits

⁶⁴Louise David, op cit, n°13

⁶⁵Idem, n°64

⁶⁶ Bruxelles, 20 novembre 1992, R.G.A.R., 1994, p. 12 357

L'infraction pénale s'apprécie selon les circonstances de l'activité sportive.⁶⁷ Au regard de ce qui vient d'être développé ci-haut, il ressort clairement l'idée d'analyser certains critères que le juge devra étudier pour parvenir à motiver sa décision. Il s'agit de la nature de la faute, qui est l'acte infractionnel, et de l'opportunité de la faute.

Posons, tout d'abord, un arrêt de la Cour de cassation belge qui s'est exprimée en ce sens : « pour déterminer si la responsabilité d'un joueur est engagée en raison des blessures causées à autrui lors d'une compétition sportive, il y a lieu d'apprécier les actes de ce joueur par rapport au sport pratiqué, en tenant compte des risques normaux inhérents à la pratique de ce sport, tout en participant à une telle compétition ayant toutefois l'obligation d'observer tant les règles générales de prudence que celles du sport qu'il pratique »⁶⁸. La Cour, par cette jurisprudence met en évidence les critères qui doivent être retenus par les juges afin de juger la responsabilité pénale d'un sportif. Le premier point à relever à propos de cet arrêt concerne les notions de « risques normaux inhérents à la pratique de ce sport » et « les règles du sport que le joueur pratique ». Par ces mots, il nous semble que les juges suprêmes ont voulu que, lors de l'étude d'une infraction de « coups et blessures » commise dans l'exercice d'un sport, une attention particulière soit accordée aux règles exigées par la discipline elle-même. Il nous semble, en effet, évident qu'un sportif qui a respecté les règlements imposés par les fédérations de son sport ne doit pas se voir inquiété. Le deuxième critère que la Cour de cassation met en évidence est

relatif aux « règles générales de prudence ». La Cour demande, effectivement, de combiner le critère du respect des règles du jeu avec cette de la règle de prudence. Ce critère trouve son bienfondé car le football, comme d'autres disciplines sportives exigent des contacts qui, à de fois conduisent à la commission des infractions, d'où, le juge se doit d'analyser si l'acte posé, le geste fait n'est pas autorisé. Au-delà de ces deux critères, il faut retenir l'opportunité du geste. Ce critère se veut très important dans l'appréciation des faits, et dans leur qualification, dans la mesure où le juge analysera si l'acte posé par le joueur fautif a été opportun ou pas. Comme cas de figure, lors d'un match de la VODACOM ligue 1, un défenseur de MAZEMBE, en dehors de tout danger possible pouvant conduire à un but, tacle de manière irrégulière un ailier de SANGA BALENDE, et qui le blesse à la cheville, et occasionne par le même effet une double fracture à la jambe gauche. Et à l'opposé, il peut aussi être relevé le cas d'un joueur de l'As VITA qui, craignant d'encaisser un but à la dernière minute contre le DCMP commet une grosse faute juste à l'entrée de la surface de réparation, alors qu'il était le défenseur. Par ailleurs, il blesse très gravement ce dernier, et l'écarte du terrain. En rapport avec le premier cas, il ressort clairement la volonté délibérée du défenseur de faire mal à son adversaire, volonté qui traduit la violation des règles de jeu et de la loi pénale. Le juge notera que malgré le fait pour lui de se réaliser qu'il n'existe aucun danger pouvant amener son adversaire à marquer un but, il s'engage à commettre une faute grave, qui engagera de ce fait, sa responsabilité tant disciplinaire, l'administration de carton rouge direct, que pénale (condamnation à

⁶⁷Jean GATSI, op cit, n°35

⁶⁸Cass., 21 octobre 1982, Pas., 1983, I, p. 249. 33

des peines de servitude pénale ou d'amendes). Il s'agit ici de la faute intentionnelle. C'est la volonté coupable. Faute de précision, c'est donc naturellement vers la doctrine qu'il faut porter le regard et prêter toute l'attention nécessaire. Le dol est alors défini comme la volonté de commettre un acte que l'on sait être interdit.⁶⁹ Il y a « faute intentionnelle », lorsque l'auteur de l'acte a voulu pleinement tout à la fois son acte et le résultat obtenu ou tout au moins recherché.⁷⁰ Ici, l'inopportunité du geste posé par le joueur fautif sera vu comme une circonstance aggravante attend qu'il a posé l'acte dangereux en dehors de tout danger possible. De ce fait, le juge appliquera la rigueur de la loi à son encontre. Pour ce qui est du deuxième cas de figure, l'opportunité du geste devra être considérée par le juge comme étant une circonstance atténuante de l'infraction. Sur cet aspect, ce qui est primordial pour le juge, c'est l'existence ou pas d'un danger imminent pouvant conduire à un but en faveur de la victime. Si au moment de l'infraction, le juge constate que la position du ballon, et surtout celle de la victime ne présentait aucun danger à craindre pour la victime, l'auteur de l'infraction sera condamné, sans que le juge ne fasse appel à une circonstance atténuante.

Au regard de la spécificité de la pratique sportive, et eu égard à tout ce qui a été développé tout au long de ce travail, il s'avère utile d'adapter le droit pénal congolais à la sphère sportive. Ce qui ouvrira alors le chemin à la consécration d'un droit pénal du sport. Le sport génère des défis permanents ayant des

retombées sur l'intégrité physique de leurs auteurs. Les tribunaux judiciaires saisis des actions en responsabilité, refusent de consacrer une immunité de principe aux acteurs sportifs. Car la pratique des activités sportives peut-être « le théâtre d'actes délictueux.⁷¹ Vis-à-vis de tous les actes constatés et face à la multiplication des troubles à l'ordre public, le droit pénal ne pouvait pas rester indifférent. D'où l'application du droit pénal commun à la matière sportive. À l'évidence, tout secteur d'activité a ses particularités que ses acteurs tentent de faire valoir, en préconisant la voie d'une régulation juridique s'éloignant de la régulation juridique commune. Le droit du sport n'échappe pas à cette particularité, car au regard de sa spécificité, il est impérieux pour le législateur congolais de consacrer une nouvelle discipline dans notre droit positif qui sera en même de répondre favorablement à l'aspect technique que présente le football. Cette nouvelle discipline, à notre avis devra consacrer une immunité pénale partielle pour couvrir une catégorie d'infractions, notamment les infractions qui ont une certaine spécificité sportive, car ne pouvant être rencontrées nulle part que dans le monde du sport, et particulièrement dans le football, hormis les infractions des violences sportives. Les violences commises dans les enceintes sportives ne présentent en elles-mêmes aucune spécificité particulière. Elles peuvent se rencontrer plusieurs domaines de la vie courante.⁷² Le droit pénal du sport se veut un soulagement pour les sportifs congolais qui devront enfin bénéficier d'une protection spéciale, adaptée à leur discipline.

⁶⁹Idem, n°68

⁷⁰ Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, *droit pénal général et procédure pénale*, 21ème édition, 2018, Sirey, p126

⁷¹Jennifer COHEN, op cit, n°8

⁷² Jennifer COHEN, op cit, n°71

CONCLUSION

Le football, discipline sportive occupant une importante place dans la société congolaise, génère, nous l'avons dit beaucoup d'actes, et certains de ces actes sont constitutifs d'infraction, au sens du droit pénal congolais. Parler de l'infraction, renvoi à la répression, et qui dit répression fait allusion à l'idée de la responsabilité pénale.

Il a été démontré, tout au long de cette étude, que le joueur engage sa responsabilité pénale pour les actes délictueux qu'il pose en violation de la loi. Ne jouissant d'aucune immunité pénale tant de forme que de fond, il est aussi destinataire de la loi pénale, et par ricochet, il ne peut en aucun cas échapper aux poursuites judiciaires engagées à son endroit ni évoquer le bénéfice de la théorie d'acceptation des risques pour sa justification. Ceci fait suite à ce qui a été dit, ci-haut que le droit pénal est d'ordre public, il touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité. En raison de ce caractère, toute convention qui a pour objet ou pour effet d'en modifier la portée, d'en restreindre le champ d'application, d'amener quelqu'un à commettre une infraction ou d'exonérer son auteur de la responsabilité qu'il encourt, est sans valeur.

Il ressort de cette étude qu'en cas d'un acte délictueux posé par un joueur, qui se fonde sur un comportement extérieur aux règles de jeu, le juge retiendra l'infraction à charge du fautif, et ce dernier engagera sa responsabilité. Pour ce qui est de la violation de la loi pénale, dans le strict respect des règles de jeu, le juge se doit d'écarter la responsabilité pénale du fautif, car l'acte posé fait partie des règles autorisées par la discipline exercée,

sinon, nous arriverons à une conclusion telle que le sport est lui-même illicite. A ces aspects, il faut ajouter l'opportunité du geste fautif, objet des poursuites. L'étude conduira le juge à retenir, soit en cas de l'opportunité du geste établie, une circonstance atténuante, et a contrario, une circonstance aggravante de l'infraction.

Cette étude se veut aussi un plaidoyer adressé au législateur congolais de penser à intégrer le droit pénal du sport dans notre arsenal juridique, qui sera une réponse directe à la spécificité propre aux différentes disciplines sportives pratiquées en RDC.

BIBLIOGRAPHIE

1. Textes constitutionnel, légaux et réglementaires

1. Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52^{me} année, n° spécial du 5 février 2011
2. Loi n°11/023 du 24 décembre 2011 portant principes fondamentaux relatifs à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives en République démocratique du Congo
3. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant
4. code pénal français du 1^{er} mars 1994
5. Code disciplinaire de la fédération internationale de football association de 2019

6. Code disciplinaire de la CAF en vigueur adopté en mai 2018

7. Règlement, du statut, et du transfert des joueurs

II. Ouvrages

1. Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, *droit pénal général et procédure pénale*, 21ème édition, 2018, Sirey, 900 pages
2. Hilaire KABUYA KABEYA TSHILOBO, *introduction générale à l'étude du Droit. Contexte africain et congolais*, Mediaspaul, Kinshasa, 2018, 223 pages
3. Jacques FORTIN et Louise VIAU, *traité de droit pénal général*, Québec, *thermis*, 1982, 168 pages
4. Jean Honorat, *l'idée d'acceptation des risques dans la responsabilité civile*, Paris, *LGDJ*, 1969, n°75, 255 pages
5. Jean GATSI, *le droit du sport*, Paris, *PUF*, 2007, 2^{ème} éd, 128 pages
6. Jean PRADEL, *manuel de droit pénal général*, *CUJAS*, Paris, 1974, 202 pages
7. Juliette sygut, *Droit pénal général*, 1ère édition, *lextenso*, 2018, 104 pages
8. KAZADI BENGANKUNA KANYINDA, *les fondamentaux du droit pénal général congolais*, *EUE*, 2019, 636 pages
9. Marie-Christine SORDINO, *Le principe de la légalité des incriminations et des peines*, éditions *lextenso*,
10. NGOTO NGOIE NGALINGI, *l'essentiel du droit pénal congolais*, *presses universitaires du CONGO*, Kinshasa, 2018, 406 pages

11. NYABIRUNGU Mwene SONGA, *traité de droit pénal général congolais*, 2^{ème} édition, *éditions universitaires africaines*, Kinshasa, 2007, 535 pages

12. Xavier PIN, *Droit pénal général*, 10^{ème} édition, *dalloz*, Paris, 2019, 567 pages

III. Articles et autres documents

1. Bob BANZELYNO Gianz, cours d'introduction générale à l'étude du Droit, justou, Kinshasa, 2021
2. Charles KAZADI BENGANKUNA, cours de Droit pénal général, *UM*, 2018, p 98
3. François RIGAUX, « Le droit disciplinaire du sport, *Rev. Trim. D.H.*, 1995, pp 306-378.
4. François MANDIN, « Le traitement juridique du risque sportif : de l'individualisation à la socialisation du risque », *les cahiers de Droit du sport*, 2007, pp28-56
5. GUILLAUME Glénard, « faute disciplinaire et faute pénale : une relation subtile », *CARRIERE*, 2012, n°439, pp 121-156
6. Gwendoline SIMEON, *responsabilités et réparation du dommage corporel des accidents sportifs*, thèse, Université de lorraine, 2005, p 466
7. Jean luc FAGNART, « le transport bénévole et l'acceptation des risques, *revue générale des assurances et des responsabilités* », 1973, pp167-203
8. Jennifer COHEN, *Droit du sport et droit pénal : recherche d'un équilibre*, thèse, aix marseille université, 2015
9. Julie ALARDIN et Juan CASTIAUX, « Le droit disciplinaire dans la jurisprudence : une

analyse des arrêts de Strasbourg, de la Cour constitutionnelle et de la Cour de Cassation », Bruxelles, Larcier, 2014, pp 12-38.

10. Loïc PAREIN et Jonathan R, « l'immunité pénale du sportif : coup de sifflet », in jusletter, 2019, pp12-34
11. Louise David, La place du droit pénal dans le monde du sport Analyse de la pratique sportive au regard du droit pénal belge, Mémoire, UCL, 2015-2016
12. Lorène CARRERE et SIMON Ayrault, *action disciplinaire et mise en cause pénale*, LA GAZETTE, 2013, pp23-26

IV. Webographie

1. <https://www.radiookapi.net>, MABELE sera absent de terrain pendant 6 mois, lundi 14 octobre 2024, 11h30'
2. <https://7sur7.cd>, vodacom ligue 1 : sorti sur blessure face à Renaissance de MAKUSU, lundi 14 octobre 2024, 15h37'

V. Jurisprudence

1. Bruxelles, 20 novembre 1992, R.G.A.R., 1994, p. 12 357
2. Cass., 21 octobre 1982, Pas., 1983, I, p. 249.